

СУВ – БЕБАХО УМУМБАШАРИЙ НЕЪМАТ

Бўриев Соатмўмин Донаевич

Навоний инновациялар университети

Сурхондарё кампуси

“Ижтимоий фанлар”

кафедраси доценти, т.ф.н.

Soatmuminburiyev@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17374417>

Аннотация: Сайёрамизда ҳаво ва сувдан қимматли неъмат йўқ. Уларнинг қийматини ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайди. Ер юзининг учдан икки қисми сувдан иборат бўлишига қарамай, атиги унинг 2,5-3 фоизинигина чучук сув ташкил этади. Инсоният ўз таъсири орқали ана шу неъматнинг камайиб бориши, тақчиллигига сабаб бўлаяпти. Шу боис, сувни тўғри ва тежамкорлик билан сарфлаш нафақат Ўзбекистон, балки дунёда долзарб масалага айланган. Чунки сув истеъмоли йил сайин ортиб бормоқда, захиралар эса чексиз эмас. Буларнинг барчаси дунёнинг аксарият мамлакатларида сув ресурсларини бошқаришга, янги ва энг юқори самара берадиган технологияларни жалб этишни тақоза қилмоқда.

Калит сўзлар: сув объекти, сув қувурлари, сув таъминоти, сув иншоотлари, булоқ кудук, оқова сув тармоқлари, канализация, насос станциялари, ички сув тармоқлари, сув захиралари, сув ўтказиш шахобчалари, “ақли” бошқариш тизими, телеметрия тизими, сув ўлчагич аппаратлар, сув тинитгич мосламалар

Аннотация: На нашей планете нет блага дороже воздуха и воды. Их ценность неизмерима. Несмотря на то, что две трети поверхности Земли состоит из воды, лишь около 2,5-3% ее составляет пресная вода. Человечество своим воздействием способствует сокращению и дефициту этого блага. Поэтому рациональное и экономное использование воды стало актуальной задачей не только для Узбекистана, но и для всего мира. Потребление воды с каждым годом растет, а запасы не безграничны. Все это требует от большинства стран мира управления водными ресурсами и внедрения новых, высокоэффективных технологий.

Ключевые слова: водный объект, водопроводы, водоснабжение, гидротехнические сооружения, родники и колодцы, сети сточных вод, канализация, насосные станции, внутренние водопроводные сети, водные запасы, водопропускные трубы, интеллектуальная система управления, телеметрическая система, водомерные приборы, водоочистные сооружения.

Abstract: There is no blessing more precious than air and water on our planet. Their value is immeasurable. Although two-thirds of the Earth's surface is water, only about 2.5-3% of it is fresh water. Humanity, through its impact, is contributing to the depletion and scarcity of this resource. Consequently, the proper and economical use of water has become a pressing issue not only for Uzbekistan but for the entire world. Water consumption is increasing yearly, while reserves are not limitless. All this necessitates the management of water resources and the adoption of new, highly efficient technologies in most countries worldwide.

Keywords: water body, water pipelines, water supply, hydraulic structures, springs and wells, sewer networks, sewage, pumping stations, internal water supply networks, water

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

reserves, culverts, smart management system, telemetry system, water metering devices, water treatment facilities.

Маълумки, БМТ Бош Ассамблеясининг 1993 йил 22 февралдаги қарори билан 22 март – Бутун жаҳон сув ресурслари куни деб эълон қилинган. Бундан кўзда тутилган мақсад – дунё жамоатчилиги эътиборини сувнинг асл қийматини, унинг бебаҳо неъмат эканлигини англашга ва ушбу ҳаёт манбаини асраб-авайашга йўналтиришдан иборат. Зеро, сув тириклик эволюциясига ҳам, атроф муҳит, иқлим ўзгаришларига ҳам миллион йиллардан буён беқиёс таъсир кўрсатиб келади. Шундай экан, инсоният уни кўз қорачиғидек асраши шарт.

Тан олиш жоизки, ҳозир жаҳон мамлакатларини бирдек ўйлантираётган, таъбир жоиз бўлса, жиддий ташвишга солаётган глобал муаммолардан бири сув танқислиги масаласи бўлиб турибди. Тўғри, мазкур муаммо ўтган асрларда ҳам инсониятни ўйлантирган, аммо бизнинг давримизга келиб, масала янада кескинлашди. Чунки сайёрамиз аҳолисининг ўсиш тезлиги табора ошиб борапти, демак табиий ресурсларга бўлган эҳтиёж ҳам шунга яраша жиддий талабларни ўртага қўйиши табиий ҳол албатта. Бундай олиб қараганда, бир томонда иқлим ўзгаришларининг оқибатлари ва глобал исиш хавфи ҳам инсониятни чуқур ташвишга солаётгани сир эмас. Очиғини айтганда, мавжуд сув захиралари камайиб, борган сайин тақчиллик ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 78-сессиясида сўзлаган нутқида жумладан шундай дейди: “Кейинги 30 йилда минтақамизда ҳаво ҳарорати бир ярим градусга кўтарилди. Бу - дунёдаги ўртача исидан икки кара кўпдир. Оқибатда музликлар умумий майдонининг қарийб учдан бир қисми йўқолиб кетди. Ушбу тенденция сақланиб қолса, яқин йигирма йилда минтақамиздаги иккита йирик дарё - Амударё ва Сирдарё оқими 15 фоизга қисқариши мумкин. Жон бошига сув билан таъминлаш даражаси 25 фоизга, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги эса 40 фоизга камайиши кутилмоқда. Агар ўз вақтида таъсирчан чораларни кўрмасак, ушбу муаммолар оқибатлари минтақамиздаги ижтимоий-иқтисодий барқарорликка жиддий путур етказди. Бу вазиятдан келиб чиққан ҳолда, биз Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош котибининг Сув ресурслари бўйича махсус вакили лавозими таъсис этилишини қўллаб қувватлаймиз. Марказий Осиё сувни тежайдиган технологиялар платформасини яратиш жараёнида “Бирлашган Миллатлар Ташкилоти - сув ресурслари” механизмини ишга солиб, энг илғор технологияларни жалб этиш ва татбиқ қилиш тарафдоримиз”.
[1] (Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 78-сессиясида сўзлаган нутқи. Ўзбекистон овози газетаси, 2023й, 20 сентябрь, №37, 2-бет)

Айни пайтда жаҳоннинг 17 мамлакатада сув танқислиги аллақачон энг юқори даражага етган. Бир вақтлар нефть ва углеводород захирасига эга давлатлар жаҳон “атмосфера” сини белгилаган бўлса, ҳозирги ривожланиш тенденцияси ундан ҳам муҳим ресурс борлигини кўрсатмоқда. Бу ўрнини ҳеч нарса босолмайдиган ичимлик - сув манбаиларидир.

Оқсоч тарихнинг гувоҳлигича Марказий Осиёда сув азалдан азиз неъмат ва ҳаёт манбаи, минтақада истиқомат қилувчи барча халқлар учун ривожланиш ва фаровонлик асоси бўлиб келган. Шу боис асосий сув манбаларимиз ҳисобланган Амударё ва Сирдарё сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, юртимиз

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

аҳлисининг тоза ичимлик сув таъминоти билан боғлиқ масалага оқилона ёндошуви ҳозирги даврнинг асосий талабларидан бири бўлиб турибди. Мавжуд вазиятдан келиб чиқиб, мамлакатимизда ушбу йўналишда диққатга молик кенг кўламли ишлар қилинаётир. Хусусан, сувдан фойдаланишни самарали ташкил қилиш, сув ресурсларини тежамли ишлатиш йўналишидаги давлат сиёсати бугун ўз самарасини берапти.

Мисол тариқасида бугун фойдаланилаётган сувлар умумий миқдори ўтган асрнинг 80-йилларига нисбатан йилига 64 миллиард метр кубдан ўртача 51 миллиард метр кубгача камайтирилди. Сув манбаларидан бир гектар суғориладиган майдонга 90-йилларда 18 минг метр куб сув ишлатилган бўлса, ҳозирда бу кўрсаткич 10,5 минг метр куб сувни ташкил этмоқда. Жумладан, юртимизда ақлли қишлоқ хўжалигини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилаяпти. Аграр соҳада сув тежовчи технологияларни жорий этишга давлат томонидан субсидиялар ажратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепцияси сув ресурсларини бошқариш сувдан самарали фойдаланиш ва уни истеъмол қилиш бўйича самарали механизмларни жорий қилишда муҳим аҳамият касб этаётир. Аммо эришилган ижобий натижалар билан бир қаторда, ўз ечимини қутаётган қатор муаммолар борлигидан кўз юмиб бўлмайди. **[2] (Обихаётни асраб-авайлаш – умумбашарий масала. Халқ сўзи газетаси, 2024 й, 21 март, №59, 3-бет)**

Масалан, қишлоқ хўжалигида ҳар гектарга сув сарфи технологик илғор давлатларга нисбатан 2-2,5 баробар кўп. Ирригация тизимларидаги носозликлар туфайли экин майдонларига сув етказиб беришда сезиларли йўқотишлар бор. Қишлоқ хўжалигида катта миқдордаги сув филтация, буғланиш ҳамда ортикча сарф орқали йўқотилаяпти.

Олинган маълумотларга қараганда, мамлакатимизда 183,7 минг километрдан ортик суғориш тармоғи мавжуд бўлиб, уларнинг 13,1 фоизи бетон қопламали, 76,3 фоизи тупроқ ўзанли ва 10,6 фоизи бетон ариқлар (лоток)дан иборат. Ҳозирги кунда кластер ва фермер хўжаликлари тасарруфидаги суғориш тизимлари асосий воситаларининг 25-30 фоизи таъмирталаб ҳолга келган. Ўртача гидрологик сув таъминотида суғориш тизимининг бир гектар майдондаги экинга сув етказиб беришнинг ишончлилиқ ҳолати 30-35 фоизни ташкил этади.

Юртимиздаги аксарият сув хўжалиги инфратузилмаси объектларининг хизмат кўрсатиш муддати 40-45 йилдан ортиб, техник ҳолати ёмонлашмоқда. Хусусан, ирригация тизими каналларининг тупроқ ўзанли қисми сувнинг филтрацияси ҳисобига емирилиш хавфи остида. Бундан ташқари, 77 фоиз канал таъмирлаш ва тиклашга, 20 фоизи эса реконструкцияга муҳтож. **[3] (Композит материалли суғориш ариқлари сув тақчиллиги ортиб бораётган ҳозирги шароитда жуда зарур маҳсулот. Янги Ўзбекистон газетаси, 2025 й, 14 март, №52, 4-бет)**

Олий Мажлис Сенатининг Аграр ва сув хўжалиги масалалари кўмитаси томонидан Сув хўжалиги вазирлиги билан ҳамкорликда “Сув хўжалигида инновацион технологияларни жорий қилиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусида ўтказилган конференцияда мамлакатимизда кейинги йилларда сув хўжалиги соҳасида илмий тадқиқот фаолияти самарадорлигини ошириш, инновацион технологиялар ва илм-фан ютуқларини қўллаш, аграр соҳага инновацияларни жорий қилиш билан боғлиқ

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

хизматларни ташкил этиш борасида муайян чора-тадбирлар амалга ошаётганлиги уқтириб ўтилди. Ҳисоб-китобларга кўра, 2050 йилгача Сирдарё ҳавзасида сув ресурси 5 фоизга, Амударё ҳавзасида 15 фоизгача камайиши эҳтимоли бор. Ўзбекистонда 2015 йилгача бўлган даврда сув умумий тақчиллиги 3 миллиард метр кубдан ортиқни ташкил қилган бўлса, 2030 йилга бориб 15 миллиард метр куб бўлиши кутилмоқда.

Минтақада сўнги йилларда глобал иқлим ўзгариши, қор ва ёмғирлар кам ёғиши, музликлар ва йирик дарёлар ҳавзаларида, кичик дарё ва сойларда сув миқдорининг камайиб бораётганлиги, шунингдек трансчегаравий сувдан фойдаланиш муаммолари туфайли республикада ўртача йиллик 51-53 миллиард метр куб сув ресурсларидан фойдаланилмоқда. Кўрсаткич ажратилган сув лимитига нисбатан 20 фоизга қисқарган. Тадбир иштирокчилари Президентимизнинг сув ҳўжалигини ривожлантиришга оид Фармон ва қарорларида белгиланган вазифалар ижросини таъкидлаш мақсадида ўтган йилда соҳада бир қатор ишлар рўёбга чиқарилганлиги ва бу борада муайян натижалар қўлга киритилганлигини алоҳида таъкидладилар. Масалан, ирригация йўналишида 393 километр канал, 58 километр лоток, 19 та гидротехника иншооти, 4,3 метр куб секунд насос станцияси, 4,6 босимли қувурлар, 2 та кўприк ва 60 та суғориш қудуғи қурилган ва реконструкция қилинган, 9,1 километр қирғоқда ҳимоя ишлари бажарилганлигини маълумот учун келтирдилар.

Бундан ташқари мелиорация йўналишида 230 километр очик, 156 километр ёпик коллектор-дренаж тармоқлари, 6 та вертикал дренаж қудуғи, 59 та гидротехник иншоот, 58 та кузатув қудуғини қуриш ва реконструкция қилиш ишлари бажарилганлиги ва бу ишларни амалга ошириш натижасида ирригация ва мелиорация объектларининг техник ҳолати яхшиланиб, лойиҳалар ҳудудидаги 208 минг гектар майдонларнинг сув таъминоти ва 106 минг гектар суғориладиган ер майдонларининг мелиоратив ҳолати яхшилانганлигига замин яратилганини алоҳида тилга олиб ўтишдилар. [4] (Сув ҳўжалигида инновацион технологиялар етарлича жорий қилинаётими?. Халқ сўзи газетаси, 2024й, 16 март, №56, 2-бет)

2024 йилнинг 18-24 май кунлари Индонезиянинг Бали оролида “Сув - умумий фаровонлик учун” шиори остида 10-жаҳон сув форуми ўтказилди. Бу форумни 1997 йили Жаҳон сув кенгаши таъсис этган. Шундан буён ҳар уч йилда бир марта кенгашга аъзо мамлакатлардан бирида мазкур форум ўтказиб келинмоқда. Форум давлат ва ҳукумат раҳбарлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар, илмий доиралар, давлат идоралари, халқаро ташкилот ва фуқаролик жамияти вакиллари сув ресурсларини бошқаришга бағишланган тадбирларда иштирок этиш учун бирлаштирган энг йирик платформадир. Ушбу нуфузли анжуманда Ўзбекистон делегацияси ҳам фаол иштирок этади. Мазкур форумда сўзга чиққанлар томонидан келтирилган факт ва рақамлар, билдирилган фикр ва мулоҳазалар форум иштирокчилари диққат эътиборини тортгани билан аҳамиятли ҳисобланади.

Хусусан, Жаҳон сув кенгаши президенти Лоик Фашонинг сув ресурсларини ҳимоя қилиш учун кураш бошланганини эълон қилиши ва ушбу гап бир неча бор қайд этилгани диққатга сазовордир. Чунки бугун шундай қилинмаса, эртага кеч бўлиши мумкин. Бунинг учун сув ҳимоячилари олдида 7 та мажбурият қўйилди. Дунё бўйлаб сув хавфсизлиги сиёсатини барча даражада илгари суриш, сувдан фойдаланиш

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

хукуқини конституцияларда мустақкамлаб қўйиш, табиатга асосланган ечимларни кенгроқ қабул қилиш, сув дипломатиясини кучайтириш шулар жумласидандир.

Шуни алоҳида қайд этиш зарурки, Ўзбекистонда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, инновацион ечимлар ва тежамкор технологияларни кенг қўллаш, каналларни бетонлаштиришга катта эътибор қаратилаётгани, шунингдек минтақада трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш ҳамда уларни бошқаришдаги ўзаро ҳамкорлик конструктив руҳда амалга оширилаётгани қайд этилди. Бу борада юритилаётган сиёсат нафақат миллий, балки Марказий Осий минтақасидаги барча давлат манфаатларини ҳисобга олган ҳолда сув ресурсларини барқарор бошқаришга эришишга ёрдам берадиган мувозанатли ва барқарор ечимларни топишга, дўстона, яхши қўшничилик муносабатларини сақлашга қаратилгани билан ҳам диққатга сазовордир.

Сув ресурсларини бошқариш халқаро институти директори Марк Смитнинг қайд этишича, Ўзбекистон сув хўжалигида жуда катта ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Чунки ушбу йўналишда бажарилаётган ишлар қаторида 2024 йил “Каналларни бетонлаш бўйича зарбдор йили”, деб эълон қилингани, шу мақсадда жорий йилда 5 минг километр суғориш тармоғини бетонлаш вазифаси қўйилгани, мамлакатимизда сув тежовчи технологиялар билан қамраб олинган майдон 1,3 миллион гектарга етказилганидан бугун кўпчиликнинг, хусусан, халқаро ташкилотлар вакиллариининг ҳам хабари бор, албатта. **[5] (Сув дипломатияси – у конституциявий тус олиши мумкин. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 27 май, №102, 4-бет)**

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, 2024 йилнинг 7 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида қишлоқ хўжалигида сув ва энергия манбаларидан оқилона фойдаланиш юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишида мамлакатимизда 550 километр канал ва ариқлар бетонлангани эвазига 200 минг гектар ерда сув таъминоти яхшиланиб, 450 миллион куб метр сув иқтисод қилингани қайд этилди. **[6] (Сув хўжалиги соҳасида кескин ўзгариш қилишнинг бирдан-бир йўли – рақамлаштириш. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 8 ноябрь, № 227, 1-бет)**

Бундан ташқари жойларда ҳали бетонлаш зарур бўлган 18 минг километр магистрал ва 94 минг километр ички каналлар мавжудлиги тилга олиниб ўтилди. Бундан ташқари 2024 йилнинг 20 ноябрида Президентимиз Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг йиғилишида яна бир бор сув тежамкорлигига тўхталгани ушбу масала Ўзбекистонда доимий назоратда ва эътиборда эканини англатади. Давлатимиз раҳбари келгуси йилда сув тежайдиган технологиялар билан қамраб олинган ер майдонини 2 карра кенгайтириш, бунинг учун 5 триллион сўм, каналларни бетонлаш учун 800 миллиард сўм йўналтирилишини айтди. **[7] (Ўзгараётган шароит зиммамизга катта вазифа ва масъулият юкламоқда. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 12 декабрь, №252, 3-бет)**

“Ўзбекистон-2030” стратегиясида 2024 йилда каналларни реконструкция қилиш доирасида камида 1,5 минг километр узунликдаги йирик каналлар ни бетонлаштириш ишларини якунлаш белгиланган. Бу каби ишлар ҳаётини зарурат ва чора. Чунки сўнги йилларда юртимизда сув тақчиллиги тез-тез сезилмоқда. 2000 йилга қадар ҳар 6-8 йилда сув тақчиллиги кузатилган бўлса, охириги вақтларда бу ҳолат ҳар 3-4 йилга тўғри келаяпти. Сув ресурслари тежалмаса, оқар сув оқилона бошқарилмаса,

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

яна 10-15 йилдан кейин бизда сув тақчиллиги янада ўткир муаммога айланади. Бундан, айниқса қишлоқ хўжалиги жиддий зарар кўради. Чунки юртимизда сув энг кўп талаб қилинадиган соҳа шу. Жами ишлатиладиган сувнинг 90 фоизи қишлоқ хўжалиги ҳиссасига тўғри келади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида 2023 йилнинг 29 ноябрь куни бўлиб ўтган йиғилишда ҳам бу борада фавқулдда иш услубига ўтилиши таъкидланиб, бунда канал ва ариқларни бетонлаш биринчи муҳим вазифа этиб белгиланган эди. Ҳисобкитобларга кўра, бетонланмаган ирригация тармоқларида йилига ўртача 14 миллиард куб метр ёки 36 фоиз сув ҳеч қандай иқтисодий самарасиз исроф бўлади. Умуман сув йўқотишлари оқибатида иқтисодиётимизда йилига 5 миллиард доллар даромад бой берилаяпти. Шу боис, 2025 йилдан бошлаб камида 2 минг километрдан каналларни бетонлашга ўтилади.

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги томонидан берилган маълумотларга кўра, 2024 йилда қилинган ишлар туфайли бетонланган каналларда сувнинг фильтрацияси кескин камайиб, бошқариш тизими такомиллашди, 300 минг гектар майдоннинг сув таъминоти яхшиланди ҳамда каналларда йилига ўртача 450 миллион куб метр сув йўқотилиши камайишига эришилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бетонланган каналларда сув оқимининг тезлашиши кичик ГЭСлар куриб, ўз вақтида электр энергияси ишлаб чиқариш имконини беради. Умуман мамлакатимизда 2 мингта микро ГЭС куриб, йилига қўшимча 600 миллион киловатт электр олиш мумкин. Бу эса ўз вақтида “яшил” иқтисодиётнинг муҳим бўғини “яшил” энергиядан фойдаланиб, сифатли ва табиий маҳсулотлар етиштиришда айна муддао бўлади. Бундан ташқари, ушбу энергияни аҳолига сотиш имконияти ҳам пайдо бўлади. [8] (**Сув сарфи рақамлашмас экан, муаммо кўпайиб бораверади. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 15 ноябрь, №232, 4-бет**)

Қувонарлиси шундаки, кейинги йилларда мамлакатимизда сув хўжалигини ислоҳ, сувдан оқилона фойдаланиш, бу борада тежамкор технологияларни жорий этиш фаол қўлланмоқда. Хусусан, 2024-2026 йилларда 2998 километр канал, 627 километр лоток тармоқлари, умумий сув чиқариш қобилияти 86,7 куб метр секунд бўлган насос станциялар, 206 та суғориш қудуғи, 286,7 миллион куб метр ҳажмдаги сув омборлари ҳамда бошқа сув хўжалиги объектлари курилиб, реконструкция қилиниши белгиланган. Натижада ирригация тармоқларининг техник ҳолати яхшиланиб, каналлар ва суғориш тармоқларининг фойдали иш коэффициенти 0,64 дан 0,69 гача етказилади, 795,9 минг гектар суғориладиган майдоннинг сув таъминоти яхшиланади.

Шуни алоҳида қайд қилиш керакки, Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон сув тежовчи технологияларни жорий қилиш бўйича марказий Осиёда биринчи, МДХ давлатлари орасида иккинчи, Осиёда тўртинчи ва дунёда 13-ўринда эътироф этилмоқда. Бу тизим фаолиятини янада ислоҳ қилишга қаратилган чора-тадбирларнинг самарали ижроси натижаси дейиш мумкин. [9] (**Тежалган сув – боқий ҳаёт гарови. Янги Ўзбекистон газетаси, 2025 й, 18 январь, №13, 1-бет**)

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, дунёда, хусусан, минтақамизда сув муаммоси тобора кескинлашб бораётган ҳозирги бир шароитда ўйланмай ташланган ҳар бир қадам жуда қимматга тушиши мумкинлиги кўриниб турган ҳақиқатдир. Буни ҳисобга

**“Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davrida ilm–fan taraqqiyoti” mavzusida
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami.
2025-yil 2-3-oktabr kunlari. Andijon davlat pedagogika instituti**

олмаслик, вазиятга холисона баҳо бермаслик миллионлаб одамларнинг тақдирига беписанд қараш демакдир.

Зеро, сув - тириклик рамзи, бебаҳо неъмат ва беназир тухфа ҳисобланади. Сувнинг обиҳаётлиги, уни исроф қилмаслик ҳақида ота- боболаримиздан бизгача кўплаб ўғитлар етиб келган. Ўйлаб кўрилса, аждодларимиз даврида сув муаммоси ҳозиргидек глобал даражада муҳокама қилинмаган бўлса ҳам уларнинг фикрлари ҳозирги кунда ҳам долзарблигини йўқотмаган.

“Бирники - мингга, мингники - туманга”, дейди доно халқимиз.

Шундай экан сувни асраб-авайлашни ҳар биримиз ўзимиздан бошлайлик. Обиҳаёт масаласи нафақат миллий ва минтақавий, шу билан бир қаторда глобал муаммога айланиб бораётганини доим ёдда тутмоғимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 78сессиясида сўзлаган нутқи. Ўзбекистон овози газетаси, 2023й, 20 сентябрь, №37, 2-бет)**
- 2. Сув масаласи – барқарорлик масаласи. Халқ сўзи газетаси, 2024 й, 15 ноябрь, №235-сон, 3-бет.**
- 3. Композит материалли суғориш ариқлари сув тақчиллиги ортиб бораётган ҳозирги шароитда жуда зарур маҳсулот. Янги Ўзбекистон газетаси, 2025 й, 14 март, №52, 4-бет.**
- 4. Сув хўжалигида инновацион технологиялар етарлича жорий қилинаётими?. Халқ сўзи газетаси, 2024 й, 16 март, №56, 2-бет.**
- 5. Сув дипломатияси – у конституциявий тус олиши мумкин. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 27 май, №102, 4-бет.**
- 6. Сув хўжалиги соҳасида кескин ўзгариш қилишнинг бирдан-бир йўли – рақамлаштириш. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 8 ноябрь, № 227, 1-бет.**
- 7. Ўзгараётган шароит зиммамизга катта вазифа ва масъулият юкламоқда. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 12 декабрь, №252, 3-бет.**
- 8. Сув сарфи рақамлашмас экан, муаммо кўнайиб бораверади. Янги Ўзбекистон газетаси, 2024 й, 15 ноябрь, №232, 4-бет.**
- 9. Тежалган сув – боқий ҳаёт гарови. Янги Ўзбекистон газетаси, 2025 й, 18 январь, №13, 1- бет.**